

Nurova Zamira Annakulovna

*TTA Termiz filiali Tibbiy biologiya va
gistologiya kafedrası mudiri dotsent*

Ishpulatov Sardor Normurodovich

*Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali
ishpulatovsardor9@gmail.com*

Hasanov Dilmurod Abdubahob o'g'li

*Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali
dilmurodhasanov1995@gmail.com*

Sottorov Bobur Bohodirovich

*Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali
bobursottorov199194@gmail.com*

Annotatsiya: Immun tizimidagi antitela antitanalarni faoliyatini yaxshilash va oshirish uchun turli xil tabiiy ekstraktlardan foydalanish. Tashqi muhitdan kelgan anti jismlarga immune tizimini javob reaksiyalarini yaxshilash asosiy maqsadlarimizdan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda turli xil kasalliklar, irsiyatning o'zgarishi va havoning ifloslanishi tufayli kasalliklar ortib bormoqda. Organizm esa bunga qarshi kurashishi uchun immun tizimi va organism sog'lom bo'lishi kerak. Tabiiy ekstraktlar va zardob orqali bunga samarali yechim topilmoqda. Chuvalchangning tarkibiy moddalari baliqlarning o'sishi va immun tizimini saqlash uchun zarurdir. Ekstraktlardagi reparativ xususiyatning fiziologik va patologik jarayonlarini ko'rib chiqsak, kasallikni davolashda ta'sir darajasi yuqori ekanligini, hatto odamning ichki organlarining somatik hujayralariga ta'sir qilish orqali ham yoshartirish mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda juda ko'plab immun tanqisligi sababli kasalliklar ko'payib ketmoqda. Buni oldini olish va inson organizmi immunitetini yaxshilash uchun turli tabiiy ekstraktlarni ahamiyatlarini o'rganib chiqilmoqda.. Bu ilmiy maqoladan maqsad yomg'ir chuvalchangining dorivorlik xususiyati, immunitet tizimini yaxshilashda BAD ekstraktlarni ta'siri va odam kasalligi uchun davo choralari sifatida o'rganish.

Kalit so'zlar: Immunitet, Limfa suyuqligi, Zardob, BAD, Laboratorik tekshiruv, "AZAMZAR" krem mazi antitana, Odam kasalliklari, "NURZAM", antitelo, Kaliforniya qizil chuvalchangi.

Mavzuning dolzarbligi: Immun sistemasi [organizmni kasalliklardan](#) himoya qiluvchi biologik jarayonlar tarmog'idir. U [viruslardan](#) tortib [parazit chuvalchanglarga](#) qadar turli xil patogenlar, shuningdek, saraton hujayralari, hatto yog'och qirindilarigacha taniydi, ularga immunologik javob qaytaradi va ularni organizm sog'lom [to'qimalaridan](#) ajratib turadi. Ko'pgina biologik turlarda immun sistemasi ikkita asosiy kichik guruhdan iborat. Tug'ma immun sistemasi xilma-xil holatlar va ta'sirlarga oldindan shakllantirib qo'yilgan immun javoblar orqali himoyani ta'minlaydi. Adaptiv immun sistemasi oldin o'zi duch kelgan molekulalarni osonlik bilan tanib olish

orqali keyingi har bir stimulga moslashtirilgan javob qaytaradi. Ikkala sistemalar ham o'z funksiyalarini bajarish uchun molekulalar va hujayralardan foydalanadilar

Immunitet tanqisligi immun sistemasining bir yoki bir nechta tarkibiy qismlari nafaol bo'lganda yuzaga keladi. Immun tizimining patogen mikroorganizmlarga javob qaytarish qobiliyati yoshlarda va qariyalarda kuchsiz bo'ladi, immun qarish tufayli immun reaksiyalari taxminan 50 yoshdan keyin pasaya boshlaydi. Rivojlangan mamlakatlarda kam harakatlik, [semirish](#), alkogolizm va giyohvand moddalarni iste'mol qilish immunitetning zaiflashishiga sabab bo'lsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda [to'yib ovqatlanmaslik](#) immunitet tanqisligining eng keng tarqalgan sababidir.

Shular bilan bir qatorda chuvalchanglar ekstrakti asosida ham loson, ham malham va tabletkalar tayyorlanadi. Chuvalchanglarning tuproq aralashmasini tanadan o'tkazib, ularning tanasida inson salomatligi uchun foydali bo'lgan minerallarni to'playdi. Hujayra ichida va organizmning ichki suyuq muhitida bo'ladigan oqsillar, jumladan, fermentlar ham hujayrada sintezlanadi. So'ngi ilmiy tadqiqotlar, shuni ko'rsatadiki, eng muhim fermentlar yomg'ir chuvalchanglaridan topilgan. Bular: Fibrinolizin (plazmin); profibrolizin faollashtiruvchisi; Kollagenar va boshqalar. Tajriba shuni ko'rsatdiki, chuvalchang yordamida organik moddalarni qisqa ushlab turadigan o'simliklar tez o'zlashtira oladigan biogumusga aylantirish kerak. Biogumlarni tarkibida o'ziga xos bo'lgan o'ziga xos oziqlantiruvchi moddalar mavjud mavjud.

Muhokama va natijalar: Chuvalchangning xususiyatlari o'ganilgandagi xulosalar. Klinik tajribalar asosida quyidagi kasalliklarga samaradorligi aniqlangan:

- Jarohatlar;
- Gipertoniya;
- Ateroskleroz;
- Tutqanoq va epilepsiya;
- Genitouriya tizimining muammolari;
- Bezgak;
- Isitma;
- Hematopoietik tizim infeksiyalari;
- Sivilseler va yo'tallar.

Yetilib qolgan kaliforniya qizil chuvalchangini ajratib olinadi, fiksatsiya qilinadi so'ng filtratsiyadan o'tkazilib qurutkich shkafga qo'yiladi. qizil chuvalchang 48 soat pechda qurigandan so'ng maxsus asbob orqali tuyiladi va un xolatiga keltiradi. Bu namuna 12 mg olinib kolbaga solinadi ustidan kerakli bo'lgan reaktivlar qo'shiladi va termostatga qo'yiladi. Temostatda stirilizatsiya qillinganga gelment suyuqligi tarkibiga gelmentdan olingan qon suyuqligi qo'shiladi va u sentrafugalanadi.

Bu namunadan olingan zardobni immunologik tekshiruvdan o'tkaziladi va odamning immun tizimiga tasir darajasi o'rganiladi. Bu tajriba asosi shuni ko'rsatdiki odam kasalliklarga qarshi kurashishda 11 xil kasalliklarni oldini olishdagi zardob tayyor bo'lganini ko'ramiz va patologik belgilarni kuzatamiz. Bu zardob "NURZAM" virusli infeksiyon kasalliklarni oldini olishda gepatit-a gepetit-b infeksiyasini oldini olishda eng kuchli vosita hisoblanadi.

Zardob esa 11 xil kasalliklarga davolish bo'lib, surtma sifatida hamda tomchi ichish sifatida foydalansa bo'ladi. Quyidagi kasalliklar oldi olinadi:

1. Leyshmanioz;
2. Psoriaz;
3. Vitiligo (oq dog');
4. Yosh bolalarda uchraydigan herpes;
5. Alergik toshmalar, terining tiklanishi;
6. Xomlador ayollardagi toshmalar;
7. Gepatit A;
8. Gepatit B;
9. Astma;
10. Virusli toshmalar;
11. Immunitetni ko' tarishda va soch to' kilishini oldini olishda ishlatiladi.

Kalliforniya qizil chuvalchangidan olingan namunadan "AZAMZAR" krem mazni laboratorik usulda tayyorlandi va teri kasalliklariga Leshmanioz, Vitsiliga, psoriaz, allergik toshmali kasalliklarni oldini olishda ishlatiladi. Gemotologik ko' rsatkichlar statistik ma' lumotlarga ko' ra 15% yuqori ekanligi isbotlandi. Inson organizmida eritrotsitlarni hosil bo' lishi, hujayraviylikni oshishi muntazam yuqori ekanligi ma' lum bo' ldi. Undan tashqari teridagi hujayraviylikni oshiradi, gemopoez, gemoglobinni hosil bo' lishida yordam beradi, limfa suyuqligini ishlab chiqaradi, energiya hosil bo' lishida ishtirok etadi va teri yangilanadi. Antitelo hosil qiluvchi hujayralari soni oshadi hamda virusli kasalliklarni oldi olinadi, buyrak usti bezining funksiyasini garmon ishlab chiqarishda aktiv ishtirok etadi. Toksinni darajasi yo' q ma' lum bir preparat vositalari bilan sintezlantirilgan. Zardob tayyorlash texnologiyasi quyidagicha:

1. Yetilgan 3 xil namunadagi o' rta meyonaga gelmentlar tuproqdan ajratib olinadi;
2. Ajratib olingan namuna birinchi oddiy suvda yuvilib, ikkinchi yuvilish distillangan suvda, so' ng dorivor preparati suvda yuviladi;
3. Meditsina apparatida marlya orqali namunalarning regenerativ joyidan suyuqlik ajratib olinadi, 1 ml tomchi suyuqlikni ajratib olish uchun kamida bir oy vaqt, maksimum ikki oy vaqtni tashkil etadi;
4. Biokimyoviy analizator orqali suyuqlik tarkibidan 8 xil modda aniqlanadi va sentrifuga orqali qolgan namunalarda laboratorik tahlili olinadi;
5. Toksin moddalari ajratilib uni o' zidan ham alohida namunaga qo' shish uchun moddalar ajratiladi;
6. Uch xil meditsina oborudovaniyesi orqali ishlanma namunalari ishlov berilib zardob tayyorlanadi.

Xulosa: Hozirgi vaqtda tibbiyotda biologik faol moddalarga, ekstraktlarga qiziqish kata ularni samaradorligini oshirish uchun juda ko' plab ishlar olib borilmoqda. Shular jumlasidan kalliforniya qizil chuvalchangidan olingan "NURZAM" va "AZAMZAR" krem mazi dori preparatlar sifatida ko' rib chiqsak bo' ladi. Chuvalchang hujayralari organlarida ko' p miqdorda uglevodlar, lipidlar, oqsillar, pigmentlar va ba' zi ishqoriy aminokislotalar mavjud. Yomg' ir chuvalchaglari o' zidan ko' plab inson salomatligi uchun zarur bo' lgan moddalarni saqlaydi. Shular qatorida stearik, palmitik

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

kislotalar, to‘yinmagan yog‘ kislotalari, fosfatidlar, xolesterin va boshqalarni o‘z ichiga oladi. Biz foydali chuvalchanglardan kerakli moddalarni ajratib olib immunitetni yaxshilash uchun va aktiv moddalar odamning turli kasalliklarini davolashda yuqori darajada samaraga egaligidan to‘g‘ri ishlata olishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.K. Belamurov. “Полезные калифорниские черви” Москва 2020 год
2. Ч.Н.Виноградский Почвоведение и биогумос Москва 2018 год
3. В.В.Кауричев “Почвоведение” Москва 1998
4. DriloBASE.(N/D). Eisenia dedida. DriloBASE loyihasi. Jahon qurtlarlar ma’lumotlar bazasi. 2019-yil 17-iyul.
5. Edvard, CA va Bohlen, PJ 1996. Yomg‘ir qurtlarining biologiyasi va ekologiyasi. Chaman va Xoll, London.
6. Essential 18000 Medical Words
7. Developing the Major Problems of Food Poisoning Today, their Treatment and Preventive Measures
8. Evacuation of citizens and providing first aid to affected patients in the event of man-made accidents at chemical plants
9. Rivas Ortigosa, Koncha. (N/D). Qizil chuvalchangning anatomiyasi va fiziologiyasi.
10. <http://www.compostadores.com/eng/diskover/red-worm>